

ВІСНИК
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА
ОСТРОГРАДСЬКОГО

ISSN 1995-0519
ISSN 2072-8263

Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

Випуск 3/2012 (74)

УКРАЇНА
Державна реєстраційна служба України
Свідоцтво
про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації

Серія КВ

№ 18771-7571ПР

«Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського»
(назва видання державною мовою)

(назва видання іншою мовою (мовами))

Вид видання журнал

(газета, журнал, бюлетень, збірник, альманах, випуск, дайджест)

Статус видання вітчизняне

(зітчане, іноземне)

Мова (мови) видання українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Вид видання

за цільовим призначенням наукове, науково-практичне, науково-методичне

(промислово-комерційне, сільське, навчальне, інформаційне)

ресивне (тоннаж, 40 відсотків обсягу одного номера – редакція), критичне (твір)

Обсяг, періодичність до 20 ум.друк.арк., 6 разів на рік

Сфера розповсюдження та категорія читачів загальнодержавна, зарубіжна
науковці, викладачі, працівники технічних, природничих та гуманітарних галузей,
аспіранти, студенти

Засновник (співзасновники) Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського

Програмні цілі (основні принципи) інформування у наукових публікаціях про розвиток
або тематична спрямованість науки, освіти і виробництва, впровадження нових
результатів фундаментальних та прикладних досліджень у галузі технічних, природничих та
гуманітарних наук

Голова
30.01.2012
(дата реєстрації)

Л.В. Єфіменко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

ВІСНИК

Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

Випуск 3/2012 (74)

- **Електромеханічні системи та автоматизація. Електричні машини і апарати. Енергетика**
- **Новітні матеріали і нанотехнології**
- **Енерго- та ресурсозберігаючі технології**
- **Інформаційні системи і технології. Математичне моделювання**
- **Сучасні технології в машинобудуванні, транспорті та гірництві**
- **Екологічна безпека**
- **Землепорядкування та кадастр. Будівництво**
- **Економіка і управління підприємствами, галузями, національним господарством**
- **Менеджмент, маркетинг та управління персоналом**
- **Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг**
- **Природничі науки**
- **Гуманітарні науки**

Кременчук – 2012

**ВІСНИК КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО. –
Кременчук: КрНУ, 2012. – Випуск 3 (74). – 212 с.**

Головний редактор

М. В. Загірняк, член-кор. Національної академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

Заступник головного редактора

А. В. Луговой, к.т.н., проф.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Андрусенко О. М., д.т.н., проф.;
Артамонов В. В., д.т.н., проф.;
Бахарєв В. С., к.т.н., доц.;
Воробйов В. В., д.т.н., проф.;
Гаврилюк Ю. М., к.т.н., доц.;
Гученко М. І., д.т.н., проф.;
Дідур С. В., д.е.н., проф.;
Дивак М. П., д.т.н., проф.;
Драгобецький В. В., д.т.н., проф.;
Єлізаров О. І., д.ф.-м.н., проф.;
Жорняк М. С., к.т.н., доц.;
Жуков І. А., д.т.н., проф.;
Капустян Г. Т., д.і.н., проф.;

Касич А. О., д.е.н., проф.;
Комір В. М., д.т.н., проф.;
Коренькова Т. В., к.т.н., доц.;
Кратт О. А., д.е.н., проф.;
Ляшенко В. П., д.т.н., доц.;
Мартинів В. Л., к.т.н., доц.;
Маслак В. І., к.і.н., доц.;
Маслак О. І., д.е.н., проф.;
Маслов О. Г., д.т.н., проф.;
Мороз М. М., к.т.н., доц.;
Мосьпан В. О., к.т.н., доц.;
Некрасов А. В., к.т.н., доц.;
Одінцов М. М., д.е.н., проф.;

Оксанич А. П., д.т.н., проф.;
Перерва П. Г., д.е.н., проф.;
Петренко В. Р., д.т.н., проф.;
Пилипенко А. А., д.е.н., проф.;
Родькін Д. Й., д.т.н., проф.;
Саленко О. Ф., д.т.н., проф.;
Сінчук О. М., д.т.н., проф.;
Сокур М. І., д.т.н., проф.;
Солтус А. П., д.т.н., проф.;
Хоменко М. М., д.е.н., проф.;
Чебенко В. М., д.т.н., проф.;
Чорний О. П., д.т.н., проф.;
Шмандій В. М., д.т.н., проф.

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

Віктор Алферов, д.м.н., проф. (Росія);
Ернест Єфремов, член-кор. Національної академії наук України, д.т.н., проф.;
Олександр Кириленко, академік Національної академії наук України, д.т.н., проф.;
Олександр Павленко, д.т.н., проф. (Росія);
Janusz Ślodec, проф. (Польща);
Bojan Štumberger, проф. (Словенія);

Damijan Miljavec, проф. (Словенія);
Jimmie Cathey, проф. (США);
Johanes Zentner, проф. (Німеччина);
Krzysztof Klyuschyński, проф. (Польща);
Lubomír Paná, к.політ.н., доц. (Чехія);
Ren Enen, проф. (Китай).

Відповідальний секретар – В. В. Никифоров, д.б.н., проф.

Науково-технічний редактор – Т. Ф. Козловська, к.х.н., доц.

Заступник відповідального секретаря – Т. Ю. Заблоцька

Відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 27.05.2009 року № 1–05/3 журнал внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Статті журналу індексуються в реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), у світовій довідковій системі «ULRICH PERIODICALS DIRECTORY», а також у загальнодержавній базі даних «УКРАЇНКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»).

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 8 від 31.05.2012 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18771–7571 ПР від 30.01.2012 р.

Журнал публікує після рецензування та редагування статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих, економічних і гуманітарних наук.

Науковий журнал видається з 1996 року.

© Науково-дослідна частина, 2012 р.

ISSN 1995–0519

ISSN 2072–8263

Адреса редакції: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600, Україна. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, НДЧ кімн. 3210, т. +3805366 36217;
E-mail: visnik@kdu.edu.ua Web sites: www.kdu.edu.ua, www.nbu.gov.ua

**TRANSACTIONS
of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University**

Issue 3/2012 (74)

- **Electromechanical systems and automation. Electric machines and devices. Power engineering**
- **Advanced materials and nanotechnologies**
- **Energy- and resource-saving technologies**
- **Information systems and technologies. Mathematical modeling**
- **Advanced technologies in machine construction, transport and mining industries**
- **Environmental safety**
- **Land-use management and cadastre. Civil engineering**
- **Economics and management of enterprises, branches, and national economy**
- **Marketing, business and personnel management**
- **Financial accounting and money turnover**
- **Natural sciences**
- **The humanities**

**TRANSACTIONS OF KREMENCHUK MYKHAILO OSTROHRADSKYI
NATIONAL UNIVERSITY. –**

Kremenchuk: KrNU, 2012. – Issue 3 (74). – 212 p.

Editor-in-chief

M. Zagirnyak – Corresponding Member of The National Academy of Pedagogic Sciences of Ukraine, DSc, Prof.

Deputy Editor-in-chief

A. Lugovoi, CandSc, Prof.

EDITORIAL BOARD

O. Andrusenko, Prof.;

V. Artamonov, Prof.;

V. Bakharev, Assoc. Prof.;

V. Chebenko, Prof.;

O. Chorny, Prof.;

S. Didur, Prof.;

V. Dragobetskyi, Prof.;

M. Dyvak, Prof.;

Yu. Gavrilyuk, Assoc. Prof.;

M. Guchenko, Prof.;

G. Kapustyan, Prof.;

A. Kasych, Prof.;

M. Khomenko, Prof.;

V. Komir, Prof.;

T. Korenkova, Assoc. Prof.;

O. Kratt, Prof.;

V. Lyashenko, Assoc. Prof.;

V. Martynov, Assoc. Prof.;

V. Maslak, Assoc. Prof.;

O. Maslak, Prof.;

O. Maslov, Prof.;

M. Moroz, Assoc. Prof.;

V. Mos'pan, Assoc. Prof.;

A. Nekrasov, Assoc. Prof.;

M. Odintsov, Prof.;

A. Oksanych, Prof.;

P. Pererva, Prof.;

B. Petrenko, Prof.;

A. Pylypenko, Prof.;

D. Rod'kin, Prof.;

O. Salenko, Prof.;

V. Shmandiy, Prof.;

O. Sinchuk, Prof.;

M. Sokur, Prof.;

A. Soltus, Prof.;

V. Vorobyov, Prof.

O. Yelizarov, Prof.;

M. Zhornyak, Assoc. Prof.;

I. Zhukov, Prof.;

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Viktor Alferov, Prof. (Russia);

Ernest Yefremov, Prof. (Ukraine);

Aleksandr Pavlenko, Prof. (Russia);

Oleksandr Kyrilenko, Prof. (Ukraine);

Bojan Štumberger, Prof. (Slovenia);

Damijan Miljavec, Prof. (Slovenia);

Lubomír Paná, Prof. (Czech);

Jimmie Cathey, Prof. (USA);

Janusz Ślodziński, Prof. (Poland);

Ren Enen, Prof., (China).

Executive Secretary – **V. Nykyforov**, DSc., Prof.;

Technical Editor – **T. Kozlovs'ka**, CandSc., Assoc. Prof.;

Manager Editor – **T. Zablotska**

Pursuant to the Decree of General Committee of the State Commission for Academic Degrees and Titles of Ukraine № 1–05/3 of 27 May, 2009 the journal is registered in the List of specialized editions for the research results of doctoral and candidate theses in Engineering to be published in. The journal is reviewed by the VINITI abstract journal and database (Russian Academy of Science), global serials directory «ULRICH PERIODICALS DIRECTORY», and national database «UKRAINIKA NAUKOVA» («Dzherelo» abstract journal).

The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Record № 8 of 31.05.2012). Registration Certificate KV № 18771–7571 PR of 30 January, 2012.

The journal publishes only peer-reviewed articles, which cover theoretical and experimental aspects of research outcomes in the fields of Engineering, Natural and Economic Sciences, and Humanities.

The journal has been published since 1996.

© Science and Research Department, 2012.

ISSN 1995–0519

ISSN 2072–8263

Office address: vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Poltavskya obl., 39600, Ukraine. Science and Research Department, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. Tel: +3805366 36217.

E-mail: visnik@kdu.edu.ua Websites: www.kdu.edu.ua, www.nbu.gov.ua

**ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ.
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ. ЕНЕРГЕТИКА**

АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ НАДІЙНОСТІ МЕХАНІЗМУ ПЕРЕВОДУ ДЖЕРЕЛА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ У РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ <i>О. В. Малахов, Т. М. Козак</i>	11
---	----

НОВІТНІ МАТЕРІАЛИ І НАНОТЕХНОЛОГІЇ

ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ КРИСТАЛІВ GaAs В ІНФРАЧЕРВОНІЙ ОБЛАСТІ СПЕКТРУ <i>М. І. Клюй, А. І. Ліптуза, В. Б. Лозінський, А. П. Оксанич, С. Е. Притчин, Ф. В. Фомовський</i>	15
---	----

ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

ИССЛЕДОВАНИЕ ИМИТАТОРА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ НА БАЗЕ ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ С БЕЗИНЕРЦИОННЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА <i>В. Ф. Шостак, Т. В. Горлова, М. Г. Когдась</i>	20
--	----

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛУРГІЙНОЇ СИРОВИНИ <i>М. І. Сокур, І. О. Коцюн, І. М. Сокур, Л. М. Сокур</i>	24
--	----

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ <i>В. В. Шевченко,</i>	28
--	----

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІТ–СФЕРИ В УКРАЇНІ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ІТ–СПЕЦІАЛІСТІВ <i>А. В. Луговой, Ж. Ю. Зеленцова</i>	32
--	----

МЕТОДИ ТА АПАРАТИ УЛЬТРАВИСОКОЧАСТОТНОЇ ТЕРАПІЇ З КОНТРОЛЕМ ЕНЕРГІЇ ПОГЛИНАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ В БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТАХ <i>М. Ф. Терещенко, А. О. Ракітіна, В. А. Держук, А. Ф. Царенко</i>	38
---	----

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ РЕГУЛЯТОРА ЗІ ЗМІННОЮ СТРУКТУРОЮ НА ОБ'ЄКТІ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ <i>Л. І. Бугрім, І. С. Білюк</i>	45
---	----

РАДІОВІМІРЮВАЛЬНИЙ ПРИЛАД ПОТУЖНОСТІ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ ОПТИКО-ЧАСТОТНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ZigBee <i>М. В. Деундяк, О. В. Осадчук</i>	49
--	----

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ КОНТРОЛЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБРАТНОРАССЕЯННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ РАДИОМЕТРИЧЕСКОМ ДОСМОТРОВОМ КОНТРОЛЕ <i>В. А. Ульшин, М. В. Дубровкина М.В., Н. Г. Мороз</i>	53
--	----

АПРОКСИМАЦІЯ ЕКГ–СИГНАЛУ «ЗМІНЕНИМИ» ГАУСОВИМИ ІМПУЛЬСАМИ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ДІАГНОСТИЧНО ВАЖЛИВИХ ТОЧОК <i>С. С. Кочергіна, О. О. Юрко</i>	58
---	----

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ «НЕЧІТКОЇ МАСКИ» ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЦИФРОВИХ АЕРОФОТОЗНІМКІВ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ <i>С. М. Солошич, М. І. Гученко</i>	62
---	----

ПРИМЕНЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ <i>В. В. Завгородний, С. С. Щербак</i>	66
--	----

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОЦЕНОК УСЛОВНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ <i>Г. В. Лисяной</i>	70
--	----

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ

СТВОРЕННЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ БАГАТОПРОХІДНОГО РІЗАННЯ НА ЛАЗЕРНО-СТРУМІННОМУ КОМПЛЕКСІ ЛСК–5–400 <i>Є. С. Коваль, В. Г. Доценко, О. Ф. Саленко</i>	73
--	----

На русском: [Шевченко В.В., Лутай С.Н. Системный подход к развитию энергетики Украины // Вестник Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского (ISSN 1995-0519 (print), ISSN 2072-8263 (online)), № 3/2012 (74). - Украина, Кременчуг: КрНУ им. М. Остроградского, 2012. - С. 28-32. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538647>]

Проблемы энергетики, технического внедрения приемов энергосбережения характеризуются широким спектром поиска решений, но не имеют единого направления. Выбор следует вести индивидуально, учитывая в каждом отдельном случае особенность и специфику производства, цель решаемой задачи, экономическую целесообразность, техническое состояние и степень износа оборудования с использованием системного подхода. При разработке мероприятий по повышению эффективности производства на предприятиях различных отраслей необходимо использовать принципы и методы системного анализа.

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, энергосбережение, теплоэлектростанция, гидроэлектростанция, высокотемпературные сверхпроводники, энергоресурсы, системный анализ.

На сайте издательства:

сборник - [http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2012-3-1\(74\)/5.htm](http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2012-3-1(74)/5.htm)

статья, скачать pdf - [http://www.kdu.edu.ua/statti/2012-3-1\(74\)/28.pdf](http://www.kdu.edu.ua/statti/2012-3-1(74)/28.pdf)

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24469>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/24469/1/visnyk_KrNU_2012_3_Shevchenko_Sistemnyy.pdf)

[Press/24469/1/visnyk_KrNU_2012_3_Shevchenko_Sistemnyy.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/24469/1/visnyk_KrNU_2012_3_Shevchenko_Sistemnyy.pdf)

Українською: [Шевченко В.В., Лутай С.М. Системний підхід до розвитку енергетики України (рос.) // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (ISSN 1995-0519 (print), ISSN 2072-8263 (online)), № 3/2012 (74), № 3/2012 (74). - Україна, Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2012. - С. 28-32. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538647>]

Ключові слова: паливно-енергетичний комплекс, енергозбереження, теплоелектростанція, гідроелектростанція, високотемпературні надпровідники, енергоресурси, системний аналіз.

In English: [Shevchenko Valentina V., Lutay S.N. (2012) System approach to the development of energy in Ukraine (rus.) / Bulletin of the Kremenchug National University named after Mikhail Ostrogradsky (ISSN 1995-0519 (print), ISSN 2072-8263 (online)), 3/2012 (74), pp. 28-32. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538647>]

Keywords: fuel and energy complex, energy saving, thermal power plant, hydroelectric power station, high-temperature superconductors, energy resources, system analysis.

УДК 621.313.320

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

В. В. Шевченко

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
ул. Фрунзе, 21, г. Харьков, 61002, Украина. E-mail: zurbagan_@mail.ru

С. Н. Лутай

Учебно-научный профессионально-педагогический институт Украинской инженерно-педагогической академии
ул. Артема, 5, г. Артемовск, Донецкая обл., 84500, Украина. E-mail: dep09@yandex.ru

Проблемы энергетики, технического внедрения приемов энергосбережения характеризуются широким спектром поиска решений, но не имеют единого направления. Выбор следует вести индивидуально, учитывая в каждом отдельном случае особенность и специфику производства, цель решаемой задачи, экономическую целесообразность, техническое состояние и степень износа оборудования с использованием системного подхода. При разработке мероприятий по повышению эффективности производства на предприятиях различных отраслей необходимо использовать принципы и методы системного анализа.

Ключевые слова: системный подход, системный анализ, топливно-энергетический комплекс.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РАЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

В. В. Шевченко

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, Україна. E-mail: zurbagan_@mail.ru

С. М. Лутай

Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії
вул. Артема, 5, м. Артемівськ, Донецька обл., 84500, Україна. E-mail: dep09@yandex.ru

Проблеми енергетики, технічного втілення прийомів енергозбереження характеризуються широким спектром пошуку рішень, але не мають єдиної спрямованості. Вибір необхідно вести індивідуально, в кожному окремому випадку необхідно враховувати особливості і специфіку виробництва, мету задачі, що вирішується, економічну цілеспрямованість, технічний стан і ступінь зносу обладнання з використанням системного підходу. При розробці заходів з підвищення ефективності виробництва на підприємствах різних галузей слід використовувати принципи і методи системного аналізу.

Ключові слова: системний підхід, системний аналіз, паливно-енергетичний комплекс.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Задачи всемирной энергетики едины – поиск новых, современных способов и источников, технологий получения, передачи и распределения электроэнергии с непрерывным увеличением ее выработки и снижением потерь. Сегодня важно не просто наращивать производство электроэнергии, но и обеспечивать постоянное, надежное и эффективное энергообеспечение с учетом требований энергосбережения, обеспечивающего энергетическую независимость страны, экологическую устойчивость территории и социальную стабильность. Все это может быть обеспечено только при системном подходе к развитию энергетики страны [1].

Целью работы является определение путей совершенствования топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, используя системный подход к направлениям его развития, к исследованиям новых возможностей повышения эффективности функционирования энергопредприятий на основе имеющихся внутренних резервов с использованием современного системного подхода.

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Последние годы идет непрерывное обсуждение вопросов энергетической безопасности и независимости Украины. Проблемы поставок газа из России – тема ежедневного обсуждения, что постоянно возвращает к вопросу о неустойчивости энергетического развития страны. В то же время, в 2006 г., Кабинет Министров Украины одобрил Энергетическую стратегию развития энергетики. Почему же нет значительных сдвигов в развитии или, хотя бы, в стабилизации развития топливно-энергетического комплекса

страны? Развитие идет хаотично, «точно» решаются сиюминутные проблемы: аварии, отказы электрооборудования, избыток или нехватка электроэнергии, ее качество. Сегодня сложно выделить область деятельности человека, в которой бы не занимались вопросами поиска новых путей получения электроэнергии или усовершенствования существующих систем энергоснабжения (СЭС). Поэтому в работах многих авторов идет оценка возможных путей дальнейшего совершенствования электрооборудования (ЭО), поиск новых способов получения электроэнергии [1–5]. Но нет единого, перспективного направления планового развития энергетики, которое бы не зависело от случайностей, климатических катаклизмов (например, холодная зима), а иногда и политических ситуаций.

Техническая политика всех государств едина – решать задачу совершенствования энергообеспечения во всех направлениях, на всех этапах. В вопросах энергетики эти исследования необходимо вести в направлении единого системного подхода исследования сложных функциональных систем. Рассмотрим наиболее перспективные.

1. Увеличение единичных устанавливаемых мощностей генерирующих систем (до 1500 МВт).

2. Повышение эффективности использования установленных мощностей, проведение работ по продлению сроков эксплуатации действующего ЭО, снижение потерь в работающих энергетических установках и системах.

3. Перспективная оценка и определение путей развития атомной энергетики.

4. Поиск новых, перспективных, нетрадиционных источников энергии (энергия ветра, солнца, морских течений и приливов, гейзеров, биогазовая и геотермальная энергетика и др.).

5. Увеличение доли генерирующих мощностей малой энергетики в национальной СЭС, т.е. развитие полиэнергетики: миниГЭС, малых и микроГЭС, ветроэнергетики, т.е. развитие источников энергии, которые могут быть максимально приближены к потребителям [4].

6. Для обеспечения покрытия пиковых нагрузок системы перспективно создание гидроаккумулирующих и парогазовых электростанций, что позволит в определенной степени разрешить вопрос с установлением источников маневренных мощностей. Для этой же цели, в диапазоне малых мощностей, возможно использование специальных типов СГ с магнитоэлектрическим возбуждением.

7. Использование высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) в электроэнергетическом оборудовании, что стало возможным с открытием и получением первых промышленных ВТСП с температурой критического перехода выше 77,3 К, т.е. выше температуры кипения азота.

Указанные направления могут быть реализованы только в едином, комплексном, системном подходе.

Системный подход – это различные системные представления в любой отрасли знаний, в том числе и в энергетике, без выделения параметров системности. Системность выражает интегральные свойства явлений и их множества и поэтому мало доступна прямому наблюдению. В энергетике техническая система представляет собой отражение комплекса взаимосвязанных технических средств, обеспечивающих преобразование массы, энергии и информации. Сложность системы определяется количеством связей. При этом следует помнить, что любая система является частью более сложной, объемной системы. И при ее исследовании необходимо учитывать факторы неопределенности, наличие многих критериев, даже конфликтности. Современный этап развития системного подхода в различных системах связан с пониманием недостаточности использования математического аппарата и необходимости привлечения неформальных решений.

Понятие «система» чаще всего определяется конкретной областью использования (техника, технология, экономика, политика и т.д.). Для понятия «система» можно привести следующие определения [2]:

система – это множество элементов, находящихся в таких отношениях и связях между собой, которые образуют определённую целостность и единство; это организованное множество, образующее целостное единство, множество связанных между собой компонентов того или иного вида, обладающее вполне определёнными свойствами; это множество характеризуется единством, которое выражается в интегральных свойствах и функциях множества;

система энергетики – это производственная система, созданная человеком, тесно связанная с окружающей средой от получения первичной энергии до ее преобразования. Образование и развитие систем энергетики, взаимосвязанной со всеми другими

производственными, экономическими, социальными системами – это объективное формирование, и оно не зависит от политической системы, а является результатом экономического и технического развития общества. Политическая властная структура влияет на темпы развития, но не в глобальном общем направлении её развития. Общую, большую систему энергетики для возможности её анализа и синтеза, подразделяют на ряд функциональных систем энергетики – компоненты системы: топливдобывающие, нефте- и газоснабжающие, электроэнергетические, ядерно-энергетические и др.

Переход к рыночной экономике Украины сопровождается резким снижением объемов производства, значительным ростом цен, снижением инвестиций в реальный сектор экономики. Рыночные преобразования в экономике существенно сказываются на условиях функционирования энергетических предприятий. Среди них следует отметить снижение потребления электрической и тепловой энергии, опережающий рост цен на материальные ресурсы (особенно на топливо) по сравнению с темпом роста тарифов, резкое увеличение неплатежей за отпущенную электрическую и тепловую энергию, практическое отсутствие государственных инвестиций на ввод новых мощностей и техническое перевооружение.

В этих условиях особенно актуальной становится задача выявления новых возможностей повышения эффективности работы энергопредприятий на основе использования их внутренних резервов. В настоящее время при разработке мероприятий по повышению эффективности производства на предприятиях различных отраслей широко используются принципы и методы системного анализа. Современный системный анализ представляет собой реализацию системного подхода, который проявляется в интеграции и четком взаимодействии материальных, финансовых и информационных потоков. Однако на предприятиях энергетической отрасли современный системный подход не используется в достаточной мере. В литературе теоретические аспекты применения этого подхода изучены в большей степени применительно к другим отраслям промышленности, но системные преобразования на предприятиях энергетической отрасли должны иметь свою специфику в силу известных особенностей производства энергии: синхронности процесса производства и потребления энергии, технической невозможности создания ее значительных запасов.

Проведем оценку факторов, которые, на наш взгляд, ограничивают развитие энергетики по пути Стратегии развития энергетики Украины [1, 3].

Базовые положения Стратегии были приняты на основании анализа ситуации в отрасли в 90-е годы, что не могло не повлиять на точность оценки базового состояния энергетики. Направления выбирались в период глубокого и постоянного спада экономики, что стало неверным в период относительной стабилизации. Это привело к тому, что развитие энергетики пошло в разрез с планами, представленными в Стратегии. На основании этой ошибки ведутся и прогнозы западных аналитиков, поэтому использовать их разработки также нецелесообразно. Кроме того, рас-

смастриваний документ був підготовлений, коли не існувало стратегії розвитку вітчизняної економіки в цілому (не існує до сих пор), був проігнорований досвід європейських країн по розробці і реалізації подібних програм.

В своє час підприємства енергетичної галузі були спроектовані для функціонування в єдиної соціалістическої системі народного господарства, в основу будови енергетичної галузі був закладений системний підхід. Але в нинішній час економічна ситуація зовсім інша, тому принципи організації енергетических підприємств потребують перегляду і перетворення в відповідності з вимогами поточного моменту. Системний підхід представляється природним розвитком системних принципів управління енергетическими підприємствами.

Прогнози про кінченість енергоресурсів, о світовій енергетическій голоді, о глобальному забрудненні навколишнього середовища до «теплого смерті» Землі висказувалися неодноразово з початку 20-го століття. Хоча вони виявилися несостаткованими, але проблеми залишилися, тим більше що негативні наслідки розвитку енергетики накопичуються, і все більше проявляються, особливо в промислово розвинутих країнах. Експерти висказують думку, що відомих і передбачуваних енергоресурсів достатньо для забезпечення потреби в енергії до кінця 21-го століття. Але для цього необхідно переглянути енергетическу політику, роблячи акцент на зниженні удільного енергопотреблення і економії навколишнього середовища, [5]. В зв'язі з цим, по-видимому, в найближчі 50–60 років стануть корінними зміни в структурі енергобалансу, а іменно:

- буде продовжуватися ріст потреби в енергії. Потреба в первинних енергоресурсах стабілізується на рівні, приблизно на порядок вище, ніж в даний час;

- підвищення ролі нових технологій одержання енергії, базуючихся на відновлюваних джерелах енергії;

- збільшення витрат на розробку і освоєння нових джерел енергії і нових технологій перетворення, транспорту і використання енергії;

- будова глобальних і міжнародних систем енергетики в відмінні від переважно національних;

- ріст ефективності використання енергії при збільшенні частки електроенергії в енергобалансі світу.

Основна мета прогнозних досліджень заключається в вивченні основних тенденцій і пропорцій в розвитку енергетики при певних передумовках умов розвитку енергетики в майбутній період і виявлення можливих «вузьких місць». Це дозволяє заздалегідь передбачити більш гнучку енергетическу політику.

Основними цілями дослідження і управління системою енергетики, незалежно від часу, є:

- 1) визначення оптимальних темпів і пропорцій в розвитку всіх компонентів системи енергетики;

- 2) своєчасне виявлення елементів нової техніки, які можуть забезпечити рішення основ-

них завдань науково-технічного прогресу, створення умов для сучасної розробки і освоєння такої техніки;

- 3) забезпечення найбільш ефективного використання основних матеріальних, енергетических і трудових ресурсів. При цьому важливим фактором при управлінні системою енергетики є час – чим більше час перспективного аналізу, тим більше невизначеність прийняття рішення.

Тому перспективні дослідження необхідно будувати по часу на ряд етапів. В кінці кожного етапу проводиться аналіз минулих періодів, виявляються основні тенденції в розвитку енергетики і з урахуванням цього визначаються ближні і далі коректуючі рішення. В кризові і перехідні періоди в економіці і політиці слід робити такий аналіз проводити як можна частіше (щорічно). Енергетика в нинішній час перетворилася в складну сукупність процесів від одержання природних енергоресурсів і їх перетворення до кінцевих видів енергії в багатифункціональному господарстві країни. Енергетика вже не обособлена межами однієї країни. Процеси, відбуваючі в окремій країні, впливають на розвиток енергетики в інших країнах і регіонах світу. Це експорт енергоресурсів, міжрегіональні передачі електроенергії, енергетическі кризи і аварії на АЕС, перенос викидів в атмосферу інших країн від національних ТЕС.

При дослідженні системи енергетики виділяють наступні специфічні її властивості:

- 1) існує сукупність компонентів системи енергетики як єдиного матеріального цілого в силу наявності багатьох зв'язей: електрических, транспортних, інформаційних, внутрішніх, – при взаємозамінності продукції окремих підсистем і елементів;

- 2) універсальність і велика господарська цінність продукції, особливо електроенергії і нафти, а, відповідно, велика кількість зовнішніх зв'язей;

- 3) активний вплив на розвиток і розміщення виробничих сил;

- 4) складність систем енергетики не тільки на рівні країни, але і окремих регіонів, і єдиних енергетических систем, що вимагає відповідних методів управління;

- 5) робота основних підсистем енергетики на велику навантаження в силу нерозривності багатьох процесів виробництва і використання енергії;

- 6) активна взаємодія з навколишнім середовищем, включаючи людину. Враховуючи особливості систем енергетики, при дослідженні будь-якої її частини, необхідно системний підхід, т.є. урахування всієї сукупності зовнішніх і внутрішніх зв'язей.

Все це слід врахувати при розв'язанні певної задачі. Тому систему енергетики, як комплекс, розділяють на вертикальні і горизонтальні рівні з виділенням основних зв'язей між ними, т.є. будують ієрархію підсистем і зв'язей. Далі визначають місце в цій ієрархії для розв'язуваної певної задачі, оцінюють цінність зовнішніх і внутрішніх зв'язей. І тільки після цього знаходять рішення (або рішення) певної задачі з наступним уточненням цінності зв'язей.

Обычно решение находится после нескольких итерационных уточнений значимости и подробности учёта внешних и внутренних связей.

Следует также отметить, что принятие государственных программ, необходимых для успешной реализации Стратегии, затягивается, а уже принятые в основном не выполняются. И, самое главное: во всех одобренных документах из-за отсутствия четко сформулированных принципов, ориентиров, механизмов и темпов реализации государственной политики в энергетической сфере полностью отсутствует системный подход, а региональные особенности в производстве и потреблении различных видов топлива и энергии попросту не учитываются.

ВЫВОДЫ.

1. Проблемы энергетики, технического внедрения приемов энергосбережения требуют широкого диапазона поиска решений. Но этот поиск не имеет единого направления, алгоритма. Выбор следует вести индивидуально, в каждом отдельном случае, учитывая особенность и специфику производства, цель решаемой задачи, экономическую целесообразность, техническое состояние и степень износа оборудования.

2. В настоящее время при разработке мероприятий по повышению эффективности производства на предприятиях различных отраслей необходимо использовать принципы и методы системного анализа.

3. Основная цель прогнозных исследований заключается в изучении основных тенденций и пропорций в развитии энергетики при некоторых предположениях условий развития энергетики в предстоя-

щий период и выявления возможных проблем. Это позволяет заблаговременно предусмотреть более гибкую энергетическую политику.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине // Энергетика та електрифікація. – 2007. – № 7 (287). – С. 11–16.
2. Дворина Г.М. Надежность технологических систем в системной ментальности «человеческого фактора» // Энергия: экономика, техника, экология. – 2002. – № 8. – С. 54–56
3. Шевченко В.В., Омельченко Л.Н. Энергосбережение в энергосистемах. Анализ, проблемы, перспективы // XI Міжнародна НТК „Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації”, 13–15.05.2009 р. (Секція „Енергетика та енергоресурсозбереження”) // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. – 2009. – Вип. 3/2009 (56), част. 1. – С. 161–166.
4. Шевченко В.В., Пикалов А.А. Режимы и особенности конструкций синхронных гидрогенераторов – двигателей для ГАЭС // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2011. – Вип. 1/2011 (13). – С. 80–85.
5. Шевченко В.В. Пути преодоления возможного энергокризиса в энергосистеме Украины. //3-я щорічна НТК викладачів, молодих вчених та студентів «Енерго- та ресурсозберігаючі технології при експлуатації машин та устаткування», 29–30 листопада 2011, м. Донецьк. – С. 9–10.

SYSTEM APPROACH TO POWER INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

V. Shevchenko

National technical university «Kharkov Polytechnic Institute»
vul. Frunze, 21, Kharkov, 61002, Ukraine. E- mail: zurbagan _@mail.ru

S. Lutay

Educational and Research Professional Pedagogical Institute of Ukrainian Engineering Pedagogical Academy
vul. Artema, 5, Artemovsk, Donetsk region, 84500, Ukraine. E-mail: dep09@yandex.ru

This article is devoted to the problems of power industry and technical solutions for the energy saving, which have a broad range of potential decisions. The matter is this search does not have the only direction. It is important to make the choice and conduct the research with taking into account of industrial peculiarities for each specific production in each particular case, purposes targeted, financial viability, and technical state and wear rate of equipment with use of system approach. For the development of measures to increase the efficiency of production at enterprises of different industries it is vitally to use principles and methods of system analysis.

Key words: system approach, system analysis, fuel and energy complex.

REFERENCES

1. Shevchenko V.V. The problems and basic directions of development of electrical power industry in Ukraine // *Energy and electrification*. – 2007. – № 7 (287). – PP. 11–16. [in Russian]
2. Dvorina G.M. The reliability of technological systems in system mentality of a «human error» // *Energy: economic, technique, ecology*. – 2002. – № 8. – PP. 54–56. [in Russian]
3. Shevchenko V.V., Omelchenko L.N. Energy Saving in Power Systems. Analysis, Problems, Prospects // *Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi State University*. – 2009. – № 3/2009 (56), part 1. – PP. 161–166. [in Russian]
4. Shevchenko V.V., Pikalov A.A. Modes and design features of synchronous hydraulic generators – engines for water power stations // *Electromechanic and resource-saving technologies*. 2011. – Iss. 1/(13). – PP. 80–85. [in Russian]
5. Shevchenko V.V. The ways to negotiate the energy crisis of the power industry of Ukraine // *Proceedings of third annual scientific technical conference of teachers, young scientists and students «Power- and resource-saving technologies in exploitation of machines and equipment»*, 29–30.11.2011., Donetsk. – PP. 9–10. [in Russian]

Стаття надійшла 09.04.2012.

Рекомендовано до друку
д.т.н., проф. Сінчуком О.М.

СПИСОК АВТОРІВ

А		М	
Алексеева Н. Ф.	174	Малахов О. В.	11
Антоненко С. С.	98	Мальований М. С.	117, 131
Атамась А. І.	126	Мартовицкий А. В.	80
Б		Маслак О. І.	163
Бауман К. В.	76	Митрофанов І. І.	196
Бахарев В. С.	135	Мороз О. В.	170
Бігдан М. Г.	179	Мороз М. М.	170
Білюк І. С.	45	Мороз Н. Г.	53
Бугрім Л. І.	45	Н	
Бунько В. Я.	117	Нагурський О. А.	117
В		О	
Виноградов Ю.І.	106	Оксанич А. П.	15
Г		Осадчук О. В.	49
Гайкова Т. В.	196	П	
Горелкин А. А.	94	Павленко А. В.	88
Горелкин А. И.	94	Павленко В. В.	88
Горлова Т. В.	20	Павлюченко Н. В.	138
Григор'єв О. Є.	110	Пасенко А. В.	138
Гришко Н. Є.	163	Переверзева Г. Г.	84
Гумницький Я. М.	131	Передерій А. О.	84
Густов С. В.	106	Петрушка І. М.	131
Гученко М. І.	62	Пирогов Д. Л.	163
Д		Полозов Ю. А.	94
Давидчук С. П.	121	Притчин С. Е.	15
Держук В. А.	38	Приходько І. С.	174
Деундяк М. В.	49	Р	
Дзябенко А. Ф.	192	Ракітіна А. О.	38
Дідур С. В.	148	С	
Дмитрієв М. М.	170	Саленко О. Ф.	73
Дорожкіна Г. М.	142	Саньков С. В.	201
Доценко В. Г.	73	Севрюк М. П.	201
Драгобецкий В. В.	114	Середа Е. С.	114
Друзюк В. М.	117	Сокур І. М.	24
Дубровкина М.В.	53	Сокур Л. М.	24
Є		Сокур М. І.	24, 183
Єлізаров О. І.	187	Солошич С. М.	62
Ж		Сундирев О. В.	183
Журав В. В.	187	Суровицкий Л. В.	106
З		Т	
Завгородний В. В.	66	Терещенко М. Ф.	38
Зеленцова Ж. Ю.	32	Терещук Р. М.	110
Зюман Б. В.	138	Троцко О. В.	114
К		Турчин В. А.	94
Калініхін О. М.	135	У	
Камських О. В.	121	Ульшин В. А.	53
Карлик Ю. Ю.	179	Ф	
Кір'янов О. Ф.	102	Фомовський Ф. В.	15
Клюй М. І.	15	Х	
Коваленко В. В.	110	Хоменко М. М.	152
Коваль Є. С.	73	Ц	
Когдась М. Г.	20	Царенко А. Ф.	38
Козак Т. М.	11	Ч	
Козловська Т. Ф.	121	Чебан В. Г.	98
Корцова О. Л.	135	Ш	
Коц І. В.	76	Шапко В. Ф.	126
Коцюн І. О.	24	Шапко С. В.	126
Кочергіна С. С.	58	Шаповал Л. П.	159
Л		Швець Д. О.	102
Лазебник А. Ю.	94	Шевченко А. І.	88
Лисяной Г. В.	70	Шевченко В. В.	28
Литвиненко Д. А.	192	Шостак В. Ф.	20
Ліптуга А. І.	15	Щ	
Лозінський В. Б.	15	Щербак С. С.	66
Лозовик Д. Б.	148	Ю	
Луговой А. В.	32	Юрко О. О.	58
. . .	28		

LIST OF AUTHORS

A		M	
Alekseeva N.	174	Malevanyi M.	117, 131
Antonenko S.	98	Martovitskiy A.	80
Atamas A.	126	Maslak O.	163
B		Moroz M.	170
Bakharev V.	135	Moroz N.	53
Bauman K.	76	Moroz O.	170
Bigdan M.	179	Mytrofanov I.	196
Bilyuk I.	45	N	
Bugrim L.	45	Nagurs'kiy O.	117
Bun'ko V.	117	O	
C		Oksanich A.	15
Cheban V.	98	Osadchuk A.	49
D		P	
Davidchuk S.	121	Pasenko A.	138
Derzhuk V.	38	Pavlenko A.	88
Deundyak M.	49	Pavlenko V.	88
Dmitriev M.	170	Pavlyuchenko N.	138
Dorozhkina A.	142	Perederiy A.	84
Dotsenko V.	73	Pereverzeva G.	84
Dragobetskiy V.	114	Petrushka I.	131
Druzyk V.	117	Pirogov D.	163
Dubrovkina M.	53	Polozov Yu.	94
Dydur S.	148	Prikhodko I.	174
Dzyabenko A.	192	Pritchyn S.	15
E		R	
Elizarov O.	187	Rakitina A.	38
F		S	
Fomovskiy F.	15	Salenko O.	73
G		San'kov S.	201
Gorelkin A.	94	Sereda Ye.	114
Gorelkin A.	94	Sevriuk M.	201
Gorlova T.	20	Shapko S.	126
Grigoriev O.	110	Shapko V.	126
Gryshko N.	163	Shapoval L.	159
Gumnitskii Ya.	131	Shcherbak S.	66
Gustov S.	106	Shevchenko A.	88
H		Shevchenko V.	28
Haikova T.	196	Shostak V.	20
Homenko N.	152	Shvets D.	102
Huchenko N.	62	Sokur I.	24
K		Sokur L.	24
Kalinihin O.	135	Sokur M.	24, 183
Kamskih O.	121	Soloshych S.	62
Karlik Yu.	179	Sundryryev O.	183
Klyui N.	15	Surovitsky L.	106
Kochergina S.	58	T	
Kogdas M.	20	Tereschuk R.	110
Kortsova E.	135	Tereshchenko M.	38
Kots I.	76	Trotsko O.	114
Kotsyun I.	24	Tsarenko A.	38
Koval E.	73	Turchin V.	94
Kovalenko V.	110	U	
Kozak T.	11	Ulshin V.	53
Kozlovs'ka T.	121	V	
Kyryyanov O.	102	Vinogradov Yu.	106
L		Y	
Lazebnik A.	94	Yurko A.	58
Liptuga A.	15	Z	
Lisyanoy G.	70	Zavgorodny V.	66
Litvinenko D.	192	Zelentsova Zh.	32
Lozinskiy V.	15	Zhurav V.	187
Lozovik D.	148	Zyuman B.	138
Lugovoi A.	32		
Lutay S.	28		